

आधुनिक हिंदी साहित्य में वृद्ध विमर्श

(चित्रा मुदगल के 'गिलिगडु' उपन्यास के संदर्भ में)

सुश्री: श्रीदेवी भवन वाघमरे

शोधार्थी, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ४१६००४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: shrideviwaghmare1993@gmail.com

Received: 05 January, 2024 | Accepted: 09 January, 2024 | Published: 10 January, 2024

सारांश

भारतीय संस्कृति में रिश्तो का संबंध बहुत ही बड़ा है। हर परिवार इसी संस्कृति का और संस्कारों का निर्वाहन पूरी जिंदगी भर करते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रेम, त्याग, सदाचार आदि महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। जिन्हें मनुष्य अपने जीवन भर तन्मयता के साथ निभाता है। परंतु आधुनिक समाज में यह मूल्य गौण होते दिखाई दे रहे हैं और मनुष्य सुख-सुविधाओं, अर्थ, भौतिकता के पीछे भाग रहा है। इसी कारण समाज में विभिन्न समस्याओं ने जन्म लिया है। जिसमें से मुख्य समस्या है – वृद्ध व्यक्तियों की समस्या। 'गिलिगडु' उपन्यास में चित्रा मुदगल जी ने इस समस्या को बहुत ही मार्मिकता से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत उपन्यास में जो वृद्ध दिखाई देते हैं। उसे ही, उनकी समस्याओं को ही चित्रा मुदगल जी ने पाठकों के सामने नहीं रखा। तो उपन्यास के दो नायकों बाबू जसवंत सिंह और कर्नल स्वामी के बहाने चित्रा मुदगल जी ने देश के सभी वृद्धजनों की समस्या को उठाया है। इस समस्या के कारण है भूमंडलीकरण, पश्चिमी सभ्यता का अंधानूकरण, टूटते परिवार, भौतिकता के प्रति बढ़ता प्रभाव और त्याग एवं प्रेम का अभाव जैसे कई कारण ही वृद्ध समस्या बढ़ती जा रही है और इसी का लेखन चित्रा जी ने प्रस्तुत उपन्यास में किया है। आधुनिकरण के दौर में मनुष्य ने अपने घर में पालतू जानवरों को स्थान दिया लेकिन बुजुर्गों को वह स्थान देना उसे निरर्थक लग रहा है। यही बात चित्रा मुदगल जी ने यथार्थता के साथ 'गिलिगडु' उपन्यास में प्रस्तुत की है।

बीज शब्द : भूमंडलीकरण, भौतिकता, गिलिगडु, निर्वाहन, यथार्थता

प्रस्तावना

साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। हमें अगर किसी समाज का अवलोकन करना हो तो हमें उसे समाज, राष्ट्र के साहित्य से परिचित होना चाहिए। तभी हमें वास्तविकता का अनुमान हो सकता है। भारतवर्ष की सभ्यता, संस्कृति एवं यहां के मानव मूल्य पूरे देश में प्रचलित हैं। लेकिन 21 वीं सदी तक आते-आते इन मूल्यों को ग्रहण लग गया है। यही भारतवर्ष है जहां माता-पिता के आज्ञा का पालन किया जाता था। इसका उदाहरण हमें रामायण महाभारत में मिलता है। रामायण का राम अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए राज्यत्याग कर 14 वर्ष वनवास चले गए। श्रवण कुमार जैसे पुत्र अपने माता-पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए कांगड़ अपने कंधों पर उठाकर उनकी इच्छापूर्ति की। ऐसे कई सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज के समय में हमारे संतान ऊपरी दो उदाहरणों से विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। युवा पीढ़ी अपनी कल्पना पर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन आज के युवा पीढ़ी केवल स्वार्थी एवं श्रमिक सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति के रंग में डूबे हुए युवा बड़ों के साथ अशिष्ट व्यवहार करना, निराधार रखना, दिखावा करना ही अपनी शान समझते हैं। स्वतंत्र भारत में कई सारे समस्याओं ने जन्म दिया है - इनमें से प्रमुख है - वृद्धावस्था। यह समस्या वैयक्तिक होते हुए सामाजिक समस्या का रूप प्राप्त कर रही है। समाजशास्त्र भी इस समस्या पर गहराई से सोने के लिए विवश हो गए हैं। साहित्यकारों ने इस समस्या को अपने साहित्य में रेखांकित कर युवा पीढ़ी की मानसिकता को परिवर्तित करने का प्रयास किया है।

हिंदी साहित्य में वृद्ध विमर्श

21वीं सदी में हिंदी साहित्य में अलग-अलग विषयों को लेकर साहित्य सृजन हुआ। हिंदी साहित्य में समकालीन समाज में व्याप्त अनैतिकता, नारी शोषण, स्त्री-पुरुषों का संबंध, सामाजिक विषमता, पारिवारिक जीवन, किन्नर विमर्श, मानसिक अंतर्द्वंद्व, दलित विमर्श, किसान विमर्श आदि विमर्शों का वर्णन साहित्य में मिलता है।

बुढ़ापा जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है, जहां पहुंचने की पश्चात अपने अतित के टुकड़े जोड़ने का प्रयास होता है। बुढ़ापा वह जीवन का पड़ाव है। जिस पर पहुंचते ही अकेलेपन का बोझ त्रस्त करता है। उम्र भर परिवार के लिए खटना मन मारकर जिन बच्चों के सपने पूरे करने के लिए रात-दिन काम करना उसमें अलग खुशी होती है। लेकिन वृद्धावस्था के पड़ाव पर पीछे मुड़कर देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि, सब पीछे रह गया है। साथ में कोई नहीं है। बुढ़ापे के दौर में अपने नाम के स्थान पर एक शून्य सा नजर आता है। ऐसे वृद्धजन, इनका अकेलापन, उनकी मजबूरी को साहित्यकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। जिनमें है अलका सरावगी का 'शेष कादंबरी', कृष्णा सोबती का 'समय सरगम', निर्मल वर्मा का 'अंतिम अरण्य', ममता कालिया का 'दौड़' उपन्यास इन उपन्यासों में वृद्ध जनों की कथा प्राप्त होती है। 'गिलिगडु' उपन्यास में चित्रा मुद्गल जी ने वृद्धों के मनोविज्ञान को आधार बनाकर नई पीढ़ी द्वारा उनके प्रति होने वाले दुर्व्यवहार का चित्रण किया है। इस उपन्यास के आधार पर वृद्ध विमर्श पर विवेचन एवं विश्लेषण किया है। जो पाठक को सोच-विचार करने के लिए मजबूर कर देता है।

चित्रा मुद्गल के 'गिलिगडु' उपन्यास में चित्रित वृद्ध विमर्श

चित्रा मुद्गल द्वारा लिखित 'गिलिगडु' उपन्यास में सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर बाबू जसवंतसिंह और रिटायर कर्नल विष्णु नारायण स्वामी इन दोनों की कथा है। दोनों एक दिन सैर करते प्रातः काल में आनायास ही मिल जाते हैं। एक दूसरे की व्यथा को महसूस कर आत्मीयता के स्पर्श से घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं।

उपन्यास में कानपुर से सेवानिवृत्त होने पर सिविल इंजीनियर जसवंत सिंह अपनी पत्नी के मृत्यु बाद बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। इस अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर की सलाह मानकर वे दिल्ली में अपने बेटे नरेंद्र के पास आकर रहने लगे। पिता के दिल्ली आने की पूर्व उनके रहने की व्यवस्था ठीक करने वाला बेटा पिताजी के लिए अपना कमरा देने के लिए तैयार होता है। किंतु जब पिता आते हैं तब पिता के लिए कुत्ता टॉमी के साथ रहने की व्यवस्था की जाती है। नरेंद्र के मन में अभी भी पिता के अनुशासन और अतित की याद उसे व्यथित करती है। उन्हें क्रूर व्यक्ति के समान कटघरे में खींचने की बात नरेंद्र के मन में बना देता है। आज की सुविधाओं एवं उन्नति के बारे में उसे कृतज्ञता नहीं। जिन्हें जुटानों में पिताजी ने कितने कष्ट उठाए हैं यह उसे याद नहीं है।

बहु सुनयना को अपने ससुर के प्रति आत्मीयता एवं लगाव नहीं है। वह भी स्वार्थी है। उसे है तो बस लोभ है मृत सास के गहनों और ससुर की संपत्ति हड़पने की आकांक्षा है। सुनयना अपने पति एवं बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है। लेकिन जसवंत सिंह को उनकी रुचि के अनुसार भोजन नहीं देती। दिल्ली में आकर भी भूल गए हैं कि भोजन में उनकी पसंद का कोई महत्व शेष है। पिज़्ज़ा बर्गर नूडल्स आदि उन्हें अच्छे लगते हैं ना हजम होते हैं। फ्रिज में रखा बासी खाना खा नहीं सकते। बची रुखी रोटी दातों से टूटती नहीं तब जसवंत सिंह ऐसा खाना खाने की बात अनिच्छा प्रकट करते हैं। तब सुनयना रहती है - "अनिच्छा घरवालों की होती है घर में आकर रहने वालों की नहीं।"^१

इस प्रकार जसवंत सिंह को खाना भी अच्छी तरह से नहीं मिलता। आज यह बात भारतीय समाज में फैलती जा रही है बुजुर्गों का कोई महत्व नहीं दे रहा है। उनको सिर्फ संपत्ति चाहिए।

बुढ़ापे में अनेक व्याधियों होती है। वैसे ही जसवंत सिंह को पाइल्स की बीमारी है। कपड़ों में खून लगने पर खून के धब्बे वाशिंग मशीन में नहीं छुटते इस बात कहकर बहु सुनयना उन्हें डांटती है। एक बार सुनयना मैं तो हद कर दी सुनयना की पडोसन मिसेज रावत ने शिकायत की कि तुम्हारे ससुर ने मेरी बेटी को देख पजामा खोल दिया है। इस विषय पर सुनयना जसवंत सिंह को बहुत खरी खोटी सुनाती है और कहती है - "आखिर बाबूजी इस संभ्रात सोसाइटी में उनकी इज्जत खाक में मिलने पर क्यों उतारू है? अपनी उम्र का लिहाज किया होता। अभी भी जवानी का जोश बाकी हो तो दिक्कत कैसी? चल जाया करें रेड लाइट एरिया।"^२

इस प्रकार बहुत सुनयना जसवंत सिंह का अपमान करती हैं। उनकी उम्र का लिहाज नहीं करती। उन्हें सिर्फ उसे बड़ी सोसाइटी में अपनी इज्जत प्यारी है। लेकिन असल में जसवंत सिंह अपराधी नहीं थे। फिर भी उन्हें अपमानित किया गया।

नरेंद्र और सुनयना के समान उनके बच्चे भी आत्मकेंद्रीय बन गए हैं। उन्हें भी दादाजी से आत्मीयता नहीं है। उन्होंने बच्चों को सीख दी है कि अपने में ही सीमित रहे। यह गलती बच्चों की नहीं है उन्हें ऐसे संस्कारों में पाला जा रहा है। बच्चे सिर्फ कंप्यूटर मोबाइल जैसे तकनीकी सामग्री में उलझ गए हैं। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। घर में भी सभी लोग से अनुपयुक्त करार देने पर जसवंत सिंह उनके कुत्ते टॉमी को टहलाकर परिवार वालों की नजरों में थोड़ा सा उपयुक्त साबित होना चाहते हैं। वह इसलिए दुखी एवं आहत है कि बेटे के घर में कुत्ते टॉमी की स्थिति उनसे ज्यादा सम्मान पूर्ण है। अपने आपसी आतंक होकर कहते हैं - "इस घर में एक नहीं दो कुत्ते हैं एक टॉमी और दूसरा अवकाश प्राप्त सिविल इंजीनियर जसवंत सिंह।"^३

उपर्युक्त पंक्तियों से हमें जसवंत सिंह की बेबस जिंदगी का चित्र प्रकट होता है। आज हर एक घर में बुजुर्गों की हालत यही है क्या? यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जसवंत सिंह को ठेस तक पहुंचती है कि बेटा, बहु और उनकी बेटी भी संपत्ति के लिए लालची है। यह पता चलने पर वह और भी अकेला महसूस करते हैं। उनके अपने बेटे के घर में उन्हें घर

से निकलने के लिए अपमानित करने के लिए कई षड्यंत्र रचे जाते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीना दुबरा हो जाता है। फिर भी अपना जीवन जीने के लिए मजबूर है उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अंत में बेटी शालिनी से जसवंत सिंह को पता चला कि नरेंद्र काम की वजह से सह परिवार अमेरिका जा रहा है और उन्हें अपने मनपसंद किसी आश्रम में छोड़ा जा रहा है। शालिनी ने भी बाबूजी को अपने साथ रहना रखना पसंद नहीं किया। प्लु से पीड़ित जसवंत सिंह को अपने दोस्त कर्नल स्वामी की याद आती है और बीमारी में ही वह निकल पड़ते हैं। वहां जाकर पड़ोसन से श्रीवास्तव से जान पाया कि कर्नल स्वामी चल बसे आज 12 दिन हुए।

कर्नल स्वामी ने अपने परिवार के आदर्श कथा सुनाई थी लेकिन असल में उसके विपरीत ही था। उनके तीन बेटे थे। तीनों शादी करके उनसे अलग रहते थे। उनकी प्रिय बहू अनुश्री अपने डेढ़ साल की जुड़वा बेटियों को छोड़कर अपनी नृत्य गुरु के घर जा बैठी थी। अपनी पोटियों को देखने के लिए उन्हें चोरी छुपे जाना पड़ता था। कर्नल स्वामी संपत्ति के लिए मंजला पुत्र श्री नारायण उनसे झगड़ा करता है। श्री नारायण ने क्रोध में आकर उनकी खूब पिटाई की। अपने ही पिता को बेरहमी में से मारता है। खून से लतपत कर्नल को अस्पताल में भर्ती किया गया वहबोलने के काबिल भी नहीं थे। होश आने पर उन्होंने अपने बेटे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने से इन्कार कर देते हैं। यह प्रसंग संपूर्ण उपन्यास में भावावेश लेकर आता है। यहां हमें नजर आता है की माता-पिता अपने बच्चों के लिए कितने बलिदान देते हैं। कर्नल स्वामी की मृत्यु पर दाह संस्कार के लिए बड़े बेटे और पत्नी बेंगलुरु से आए। बाकी दो बेटे काम की वजह से नहीं आ पाए। पहले बेटे ने दाह संस्कार किया पर चौथ के लिए नहीं रुका बेंगलुरु के लिए लौट गया। कर्नल स्वामी के जीवन पर पड़ोसन श्रीवास्तव कहती है - “ऐसी कसाई औलादे से तो आदमी निपुता भला। हमें इस बात का कोई गम नहीं कि हमारी कोई औलाद नहीं है।” ४

यह पंक्तियां हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या हम सच में उन्नति कर रहे हैं। हम सिर्फ स्वार्थ के पीछे पड़े हैं। संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। संपत्ति के लिए हमें सब कुछ कर रहे हैं। और संपत्ति हमारे लिए सब कुछ बनी है। माता-पिता सिर्फ संपत्ति पाने का रास्ता है।

वहां से लौटकर जसवंत सिंह नौकरानी सुनगुनिया के नाम पर अपनी सारी संपत्ति करने का निर्णय लेते हैं और वापस कानपुर जाकर अपने जीवन का नया पड़ाव अपनी गिलिगडु कात्यायनी कुमुदिनी के साथ बिताना चाहते हैं। उनके मरणोपरांत उनके बेटों की आने की संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में यह भी जोड़ देते हैं कि सुनगुनिया का लड़का रामरतन अभिषेक के आसरे ही उनका दाह संस्कार किया जाएगा। उसे ही वे दाह संस्कार का अधिकार देते हैं। इस प्रकार चित्रा मुदगल जी ने ‘गिलिगडु’ उपन्यास के माध्यम से वृद्ध वर्ग की व्यथा पाठकों के सामने प्रस्तुत की है और पाठक इस व्यथा पर सोच विचार करने के लिए मजबूर होते हैं।

बाबू जसवंत सिंह अपने बेटे के पास त्रस्त होकर रहने की वजह से ही वह अपनी बुद्धि, युक्ति एवं संपत्ति के बल पर अपनी इच्छा के अनुसार आदर, सम्मान, सेवा महत्व मिलता है वहां चल जाते हैं। किंतु आज संसार भर में हमारे बुजुर्ग मां-बाप को अपना सब कुछ देकर भी निराधार रहना पड़ता है। इसे स्पष्ट है कि नव पीढ़ी का घर नहीं नहीं बल्कि उनका दिल भी बहुत छोटा बन गया है। आज मनुष्यता धीरे-धीरे कम होती जा रही है। उपभोक्तावाद, भूमंडलीकरण के चलते मनुष्य सिर्फ अपनी तरक्की, सुख-सुविधा से भरा जीवन व्यतीत करना चाहता है। लेकिन इसी होड के चलते वह अपनों को ही भूल जाता है। इसका उत्तम उदाहरण हमें इस उपन्यास में नरेंद्र के माध्यम देखने को मिलता है। आज देश में वृद्धाश्रम कुकुरमुत्ते की भाँति बढ़ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए अपने ही माता- पिता को संभालना उनके लिए बोझ के समान हो गया है। चित्रा जी ने इसे अपने उपन्यास में बखूबी दर्शाया है और युवा पीढ़ी को वर्तमान स्थिति से साक्षात्कार कराना भी उनका उद्देश्य रहा है।

संदर्भ सूची

१. चित्रा मुद्गल, गिलिगडु, सामायिक प्रकाशन, 2007, पृष्ठ क्रमांक 39
२. वहीं, पृष्ठ क्रमांक 59
३. वहीं, पृष्ठ क्रमांक 96
४. वहीं, पृष्ठ क्रमांक 63